

LOS PROPIOS TANGOS

GADITANOS

CORO DE LOS ABANICOS

Unas modas bien extrañas
 usan hoy aquí en España,
 para vestir las mujeres.
 En los vestidos las mangas

que se llama de farol
 y que parecen más bien
 el fuelle de un herrador,
 y esos cuellos tan subidos,

que llevan en las capitas
que tienen la misma forma
que los soplillos de la cocina.

En los sombreros
llevan tal revoltiño,
de plumajes y flores
y otros caprichos,
y no crean que es guasa
más se asemeja
á los plumeros que se usan
en la limpieza.

En esas mangas tan abultadas
que ahora se llevan,
cabén de fijo doce lechones
y una ternera
y se convierten de las señoras
hoy los sombreros,
en unos nidos que son refugio
de los mochuelos
y las señoras van con las modas
ya tan extraña,
como caballos de algunos coches
de funeraria.

Venimos del extranjero
con la moda del sombrero
para las niñas de esta ciudad.
Las que tengan quince á veinte
unas bonitas cápotas
aunque algunas me parece
que tienen cara de locas.
Mucho lazo mucho moño
cual si fuera un carnaval,
y con las plumas más altas
que el campanario de la Catedral.

Las de veinte á veinticinco
se pondrán por sombrero
á Carlos quinto,
Harán las pruebas
sobre amarra,
por si acaso es que alguna
suele hacer agua.
Y las de treinta deben ponerse
por su decoro,
sombrosos lo mismo
que el redondel
de la plaza toros.
Las de cuarenta bien se merecen
sus maravillas,
de que se pongan á la Giraldá
que está en Sevilla.
Las de cincuenta pueden ponerse
con mucho fleco,

el serón de los borricos que para
el campo llevan el estiercol.

Yo tengo una bicicleta
que costó dos mil pesetas
y que corre más que el tren,
por las tardes yo me monto
y voy por la calle Ancha,
luciendo este cuerpecito
encanto de las muchachas,
Voy al muelle, la Alameda,
al parque de Genovés...
y pego cada crismazo,
que tengo el cuerpo como yo sé.

Las bicicletas
son muy bouitas
y hoy las moutan al pelo
las señoritas,
por cierto que hay
mil discusiones
por si han de llevar enaguas
ó pantaalones.

Mi pobre voto quiero yo dar
en la discusión
aunque de esto no entiendo yo
pero ni nn botón,
es mi opinión, que vayan luciendo
las pantorrillas,
si en bicicleta quiere montarse
cualquier chiquilla;
más le aconsejo que se las tape
con un tabique,
la que desgraciadamente
tenga las piernas como alfeñiques

A todas las cigarreras
de esta tierra sandunguera
yo les voy á regalar.
A las niñas que hacen puros
un abanico de plumas
con las varillas pintadas,
color de verde aceituna;
y á las que hacen cigarrillos
las pienso regalar yo,
otro abanico de raso
color de tórtola con arroz.

A las del fino, (y no es camelo)
un precioso abanico de terciopelo,
y las del paquete niñas tranquilas
abanicos de encaje color de lilas.
A las maestras y amas de racho
yo les daré
á cada una nn pericón celeste fané

y á las que trabajan en el taller
del espallao,
que francamente ya se me habían
hasta olvidao,
que me dispensen las pobres viejas
de mis mis entrañas...
si es que quieren abanicos,
tienen que ser, de los de calaña.

En la época presente
no hay cosa tan floreciente
como la electrecidad.
El teléfono, el micrófono y tan
sin rival fonógrafo,
el Chincatapunchintófono y el
nuevo Cinamatógrafo
el Taquifono, el culófono,
el Pimparalumpintófono,
el Chincatapunchintógrafo y la
asadura hecha con arróz
Todos estos nombres y muchos más
tienen los aparatos de Electricidad,
que han inventado desde hace poco
con idea de que el mundo se vuelva

Yo de la ciencia respeto mucho
los adelantos,
pero ya estoy de Electricidad
un poquito harto,
el mejor día nos eletrizan
hasta las sopas,
y eletrizados vamos al cielo
con viento en popa
y hasta yo creo que un aparato
se inventará...
Para fabricar chiquillos por medio

la Electricidad.

A los hombres que se casan
las cositas que les pasan
yo se las voy á decir,
en las primeras semanas
llamadas lunas de miel
entre mimos y caricias
la cosa marcha muy bien;
pero luego no sé como
cambia la decoración
y á eso de los cuatro meses
le dan á V. la gran desazón.

A los nueve meses
viene un niñito
y le deja á V. en cueros
y sin botitos.
Si llora de noche
como es criatura
en vez de dormir
tiene que echar la asadura
Si es que se ensucia, con una espon-
(já.

¡ay que belenes!
ha de lavarle las sentaderas
a pobre nene;
Y si no puede los chocolates
dar á la esposa
de vuelta y media lo pone luego
como una loca
y si antes de un año no ha reventa-
(do
de un gran torozón,
reniega el pobre hombre hasta del
(cura
que le casó.

BONITO SCHOTIS DEL PATO

DE LA ZARZUELA TITULADA

LA MARCHA DE CÁDIZ

Yo soy el pato. Yo soy la pata
que en el estanque suelen nadar,
ven acá ingrato, ven acá ingrata,
nada que nada sin descansar.

Quando algún pato se muestra

(ingrato,
la pata suele moverse así,
hasta que tierno y enamorado
la dice el pato con frenesí:

Caracacuá, cuá, cuá.

205
Caracacuá, cuá, cuá.

Ven acá patita, no seas tan mala
mira que te quiero
no ahueques el ala;
no quiero mirarte déjame ya sola,
porque ningún pato
se arrimó á mi cola.

Reina del estanque
voy hacer que seas,
es usted un pato con malas ideas
Si me quieres haces mi felicidad
ya me va cargando tu patosidad.

Yo soy el pato. Yo soy la pata,
que en el estanque suelen cazar,
los pececitos coloraditos
y verbecitas para almorzar.

Por la orillita vá la patita,
la sigue el pato con ilusión;
después al agua se van juntitos
y cantar suelen esta canción;
Caracacuá, cuá, cuá.

Caracacuá, cuá, cuá.

Muévete mueve el cuerpecito
porque me haces muy feliz,

Caracacuá, cuá, cuá.

Caracacuá, cuá, cuá.

Déjame mi Teodorico

que esto va á ser un deslíz.

—
Cuando las calles llenas de lodo,
porque ha llovido, veo que están,
salgo á paseo, porque me gustan
ver ciertas cosas que son mi afán.

Va una pollita, que porque tienees un memo y un zopenco
en las enaguas mucho almidón
alza las faldas y ¡que columnas

que tiene el templo de Salomón!

Caracacuá, cuá, cuá.

Caracacuá, cuá, cuá.

Hay en cambio algunas
poco precavidas,
que están con el agua
y el jabón refidas,
y van por las calles
echando fanfarrias,
y enseñan los bajos
llenos de cascarrias.

Las faldas de barro
de flecos cubiertas,
tacones torcidos,
las medias abiertas,
y unas pantorrillas,
que me río yo,
que más bien parecen
palos de un tambor.

Pero, señores cuando la moza
con su meneo, su garbo y sal
luce una enagua como la nieve
y alza la falda un poco más.
Mirán los ojos, y aunque ven poco
ya se figuran que hay más allá
unos tesoros tan retrecheros
que vamos, vamos, siga el cantar.
Caracacuá, cuá, cuá.

Caracacuá, cuá, cuá.

—
Todo el hombre que estas cosas
no le causen sensación,

Caracacuá, cuá, cuá.

FIN